

ФУНКЦИЯ ПОЧЕК И КОГНИТИВНЫЙ УПАДОК У ОСЛАБЛЕННЫХ ПОЖИЛЫХ ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

Жураев Шахзод Шавкатович

Санкт-Петербургский Государственный
Педиатрический Медицинский Университет
Email: dr.shaxzod.shavkatovich@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17189264>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18- sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 20- sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 24- sentabr 2025 yil

KEYWORDS

хроническая болезнь почек,
когнитивные нарушения,
синдром хрупкости,
пожилые пациенты, eGFR.

ABSTRACT

Изучить взаимосвязь когнитивных и почечных нарушений у ослабленных пожилых пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). Обследованы 2229 пожилых пациентов; в анализ включены 271 с ХБП и синдромом хрупкости. Тяжесть ХБП оценивалась по eGFR (CKD-EPI), когнитивный статус и общее здоровье по валидизированным шкалам. Средний eGFR составил $64,25 \pm 25,04$ мл/мин/1,73 м². ХБП стадий 3–4 выявлена у 44%. У 26% диагностировано тяжёлое когнитивное нарушение, у 67% умеренное, у 7% лёгкое. Отмечено снижение когнитивных функций по мере прогрессирования ХБП ($p < 0,0001$). Когнитивный статус являлся независимым предиктором eGFR. У ослабленных пожилых пациентов ХБП лёгкой и умеренной степени широко распространена и тесно связана с когнитивными нарушениями, что повышает риск неблагоприятных исходов.

Введение

Численность пожилого населения во всём мире стремительно растёт, что создаёт серьёзные вызовы для систем здравоохранения в связи с высокой распространённостью хронических заболеваний, сопровождающих процессы старения. Функция почек существенно ухудшается с возрастом, и хроническая болезнь почек (ХБП) широко встречается у пожилых пациентов [1]. В США распространённость почечной дисфункции у лиц старше 70 лет достигает 15% [2], а по данным третьего национального обследования здоровья и питания (NHANES III), стадия 3 ХБП выявлена у 35% пожилых [3].

Особую группу риска составляют пациенты с синдромом хрупкости, который характеризуется такими признаками, как непреднамеренная потеря веса, чувство постоянной усталости, низкий уровень физической активности, замедленная походка и снижение силы хвата [4, 5].

Введение и цель исследования.

Согласно современным данным, синдром хрупкости крайне распространён среди пожилых пациентов с выраженной ХБП [6]. У таких пациентов риск развития хрупкости в три раза выше, чем

у лиц с нормальной функцией почек [7], причём её наличие существенно повышает смертность [8]. ХБП также является независимым фактором риска когнитивных нарушений [9], которые, в свою очередь, ухудшают прогноз [10]. Выраженные когнитивные расстройства у хрупких пожилых пациентов рассматриваются как неблагоприятный прогностический признак [11].

Цель исследования заключалась в оценке (1) степени функциональных, общих и когнитивных нарушений у ослабленных пожилых пациентов с невыраженной ХБП и (2) возможной связи между этими нарушениями и тяжестью ХБП.

Методы.

В исследование включены 2229 пациентов старше 65 лет, обратившихся в Центр когнитивных расстройств и деменции (Катандзаро, Италия) с января по сентябрь 2017 г. Включались лица с диагнозом ХБП и синдромом хрупкости, исключались пациенты с депрессией, острыми сердечно-сосудистыми, инфекционными и почечными заболеваниями, гипотиреозом, онкологическим лечением или лейкоцитозом.

Степень ХБП определялась по классификации NFK [12] на основе eGFR, рассчитанного по формуле СКД-ЕРІ [9]. Пациенты со стадией 5 (eGFR<15 мл/мин) исключались. Хрупкость диагностировалась по индексу Фрид (наличие ≥ 3 признаков: непреднамеренная потеря веса, усталость, низкая активность, замедленная походка, слабый хват) [1,2].

Оценка когнитивных функций.

Применялась итальянская версия MMSE (30 пунктов: ориентация, память, счёт, речь, конструктивные навыки) [14]. При интерпретации учитывались возраст и уровень образования [15].

Оценка функционального статуса

Функциональный статус определялся с помощью анализа двух ключевых подразделов функциональных возможностей: **ежедневные виды деятельности (ADL)** и **инструментальные виды повседневной активности (IADL)**.

ADL - это действия самообслуживания, которые человек выполняет ежедневно (например, приём пищи, одевание, купание, контроль функций мочевого пузыря и кишечника).

IADL - это действия, необходимые для самостоятельной жизни (например, ведение домашнего хозяйства, приготовление пищи, правильный приём лекарств, управление финансами, пользование телефоном). ADL оценивались по шкале Katz ADL [11], а IADL - по шкале Lawton IADL [13].

Клинические и лабораторные данные

Анамнез тщательно собирался в форме интервью и подтверждался проверкой медицинских карт пациентов. Общее состояние здоровья оценивалось с помощью системы **Cumulative Illness Rating Scale (CIRS)**, которая классифицирует все заболевания по 14 органам систем: сердечно-сосудистой, сосудистой, гематологической, дыхательной, офтальмологической-оториноларингологической, верхнего ЖКТ, нижнего ЖКТ, печени-поджелудочной железы, почечной, мочеполовой, опорно-двигательной-покровной, неврологической, эндокринно-метаболической-молочной железы и психиатрической [8].

Образцы крови брали утром натощак. Традиционные биохимические параметры измерялись на исходном уровне у всех участников с использованием стандартных методов рутинной клинической лаборатории. Общее количество препаратов фиксировалось, и пациенты делились на группы: без полипрагмазии (0-4 препарата),

полипрагмазия (5–9 препаратов) и чрезмерная полипрагмазия (10+ препаратов). Артериальное давление измерялось трижды, для анализа использовалось среднее значение.

Статистический анализ

Статистический анализ выполнялся с использованием **IBM SPSS Statistics 20** и пакета **Prism (вер. 4.0; GraphPad Software, La Jolla, CA, USA)**. Непрерывные переменные выражались как среднее ± стандартное отклонение или медиана (в зависимости от распределения). Для сравнения непрерывных данных применялись t-тест для двух выборок или ANOVA. Для проверки корреляций между расчетной СКФ и другими переменными использовался коэффициент корреляции Пирсона. Множественный регрессионный анализ проводился путём построения модели, включающей все унивариантные корреляты eGFR, чтобы оценить независимые связи. Данные выражались как частичные коэффициенты корреляции (β) и р-значения. Уровень значимости устанавливался при p<0,05.

Результаты

Характеристики популяции

В финальный анализ включены 271 ослабленный пожилой пациент (162 женщины, 109 мужчин). Средний возраст составил **82,74±6,77 лет** (диапазон 68–98 лет). Средняя расчетная СКФ (eGFR) - **64,25±25,04 мл/мин/1,73 м²** (диапазон 23,3–135,4). Средний уровень образования был ниже 8 класса.

По результатам **MMSE**:

- средний балл составил **12,18±3,65**,
- 26% пациентов имели тяжёлое когнитивное нарушение (MMSE <10),
- 67% - умеренное (10–20),
- 7% - лёгкое (20–23).

Отмечалось значительное снижение когнитивных функций при прогрессировании стадий ХБП (р для тренда <0,0001): от **16,63±3,89** при стадии 1 до **10,16±2,43** при стадии 4 (см. рис. 1).

Функциональный статус также был снижен:

- средний показатель **ADL** составил **0,9±2,02**,
- показатель **IADL** - **0,04±0,19**.

Общее соматическое состояние по **CIRS** - **3,83±1,61**.

Среднее количество принимаемых препаратов - **6,06±2,17**.

Таблица 1. Основные клинические характеристики исследуемой популяции

Переменная	Ослабленные пациенты
Возраст (лет)	
Пол (М/Ж)	
Индекс массы тела (кг/м ²)	
Систолическое АД (мм рт. ст.)	
Диастолическое АД (мм рт. ст.)	
Сывороточный альбумин (г/дл)	
Гемоглобин (г/дл)	
HDL-холестерин (мг/дл)	
Общий холестерин (мг/дл)	
Триглицериды (мг/дл)	
Креатинин (мг/дл)	
eGFR СКD-EPI (мл/мин)	

Таблица 2. Когнитивный, функциональный и общий статус здоровья по стадиям ХБП

Переменная	Всего	Стадия I	Стадия II	Стадия III	Стадия IV
Кол-во препаратов					

Клинические корреляты eGFR

В унивариантном анализе eGFR прямо коррелировал с показателем MMSE (R=0,477; p<0,0001) (рис. 2) и отсутствием полипрагмазии (0–4 препарата) (R=0,125; p<0,040). В то же время выявлена значимая обратная корреляция с CIRS (R=-0,125; p<0,04) и сывороточным альбумином (R=-0,196; p<0,001) (табл. 3). Напротив, значимых связей между eGFR и другими

клиническими/функциональными параметрами (ADL, IADL, индекс массы тела и общее число препаратов) обнаружено не было.

Все переменные, показавшие достоверную связь с eGFR в унивариантном анализе, были введены в многовариантную модель с использованием eGFR в качестве зависимой переменной. В этой модели eGFR оставался статистически значимо связанным только с MMSE ($\beta=0,465$; p=0,000) и сывороточным альбумином ($\beta=-0,173$; p=0,001) (табл. 3).

Обсуждение

Результаты нашего исследования показывают, что у большой выборки ослабленных пожилых пациентов с ХБП когнитивная дисфункция тесно и независимо отражает степень почечной недостаточности. Напротив, чёткой взаимосвязи между тяжестью ХБП и выраженностью функциональных или соматических нарушений выявлено не было.

Хотя когнитивные расстройства и синдром хрупкости ранее рассматривались как отдельные факторы риска при ХБП, насколько нам известно, это одно из первых исследований, демонстрирующих прямую связь между снижением когнитивных функций и ухудшением почечной фильтрации у ослабленных пожилых пациентов группы высокого риска. Это подчёркивает необходимость систематической оценки как почечной, так и когнитивной функции в рутинной клинической практике.

Старение характеризуется постепенным снижением функции почек, а также повышенной восприимчивостью к почечным заболеваниям даже у лиц с сохранённой фильтрацией [19–22]. В нашей выборке около 44% ослабленных пациентов имели лёгкую или умеренную ХБП, что заметно выше, чем в подгруппе пожилых участников исследования NHANES (21,7%) [23]. Эта разница подтверждает роль синдрома хрупкости как дополнительного фактора риска ХБП и оправдывает необходимость более пристального наблюдения за функцией почек у данной категории больных [13].

Параллельно со снижением функции почек происходит и ухудшение когнитивных способностей как часть старения. Foster и соавт. выявили высокий процент когнитивных нарушений у пациентов с ХБП 4–5 стадий [9]. В отличие от

нашего исследования, они анализировали группу с более тяжёлой ХБП и применяли тест MoCA, выявив когнитивный дефицит у 60% обследованных. Однако схожие с нашими результаты были показаны Kurella Tamuga и соавт., которые использовали модифицированный MMSE (3MS) [10].

Наши данные важны, так как одновременное снижение когнитивных и почечных функций усиливает клиническую уязвимость пожилых людей и является сильным предиктором неблагоприятных исходов. Показано, что такие пациенты чаще страдают от усталости, слабости, бессонницы, судорог и психоэмоционального дистресса [24,25]. Кроме того, когнитивные нарушения ассоциируются с низкой приверженностью терапии, что может ускорять прогрессирование ХБП до терминальной стадии и необходимость заместительной терапии [26–28].

Наше исследование имеет ограничения. Во-первых, кросс-секционный дизайн не позволяет установить причинно-следственную связь между когнитивными и почечными нарушениями. С одной стороны, показано, что ХБП сама по себе влияет на когнитивные домены (ориентация, внимание, речь) [29]; с другой — наличие исходных когнитивных нарушений у пациентов с развивающейся ХБП усугубляет течение болезни [30,31].

Во-вторых, нельзя исключить селекционный эффект, присущий наблюдательным исследованиям, что может ограничивать переносимость результатов на другие геронтологические когорты. В-третьих, отсутствие длительного наблюдения не позволило оценить динамику изменений когнитивных и почечных функций во времени.

Кроме того, использование лишь MMSE предполагалось как скрининговый инструмент, а не полноценный психометрический метод для диагностики конкретных нарушений.

Заключение. Мы показали, что лёгкая и умеренная ХБП широко распространена среди ослабленных пожилых пациентов и степень почечной дисфункции независимо коррелирует с выраженностью когнитивных нарушений. Требуются более масштабные проспективные исследования для уточнения риска неблагоприятных исходов при сочетании этих патологий.

Таблица 3. Унивариантный и множественный регрессионный анализ расчетной СКФ

Переменная	Частичный R	β	p
MMSE	0.477	0.465	0.000
Альбумин	-0.196	-0.173	0.001
Отсутствие полипрагмазии (препарата)	0.125	-	-
CIRS	-0.125	-	-

Литература:

1. Kurella M., Chertow G.M., Fried L.F. Chronic kidney disease and cognitive impairment in the elderly: the Health, Aging, and Body Composition study // J Am Soc Nephrol. – 2005. – Vol. 16, No. 7. – P. 2127–2133.
2. Shlipak M.G., Fried L.F., Cushman M., et al. Cardiovascular mortality risk in chronic kidney disease // Am J Med. – 2005. – Vol. 118, No. 12. – P. 1302–1309.
3. Etgen T., Chonchol M., Förstl H., Sander D. Chronic kidney disease and cognitive

impairment: a systematic review and meta-analysis // *Am J Nephrol.* – 2012. – Vol. 35, No. 5. – P. 474–482.

4. Roshanravan B., Khatri M., Robinson-Cohen C., et al. A prospective study of frailty in nephrology-referred patients with CKD // *Am J Kidney Dis.* – 2012. – Vol. 60, No. 6. – P. 912–921.

5. Dalrymple L.S., Katz R., Rifkin D.E., et al. Kidney function and prevalent frailty in older adults // *Clin J Am Soc Nephrol.* – 2013. – Vol. 8, No. 12. – P. 2091–2099.

6. Kurella Tamura M., Yaffe K., Hsu C.Y., et al. Cognitive impairment and progression of CKD // *Am J Kidney Dis.* – 2016. – Vol. 68, No. 1. – P. 77–83.

7. Jassal S.V., Karaboyas A., Comment L.A., et al. Functional dependence, frailty, cognitive impairment, and dialysis initiation in patients with CKD: a cohort study // *Am J Kidney Dis.* – 2016. – Vol. 67, No. 2. – P. 260–268.

8. Denic A., Lieske J.C., Chakkerla H.A., et al. The substantial loss of nephrons in healthy human kidneys with aging // *J Am Soc Nephrol.* – 2017. – Vol. 28, No. 1. – P. 313–320.

9. O'Sullivan E.D., Hughes J., Ferenbach D.A. Renal aging: causes and consequences // *J Am Soc Nephrol.* – 2017. – Vol. 28, No. 2. – P. 407–420.

10. Farrington K., Covic A., Nistor I. The challenge of nephrogeriatrics: Kidney disease in the elderly // *Nephrol Dial Transplant.* – 2017. – Vol. 32, No. 5. – P. 766–772.

11. Kurella Tamura M., Larive B., Unruh M.L., et al. Prevalence and correlates of cognitive impairment in hemodialysis patients: the Frequent Hemodialysis Network trials // *Clin J Am Soc Nephrol.* – 2010. – Vol. 5, No. 8. – P. 1429–1438.

12. Bugnicourt J.M., Godefroy O., Chillon J.M., Choukroun G., Massy Z.A. Cognitive disorders and dementia in CKD: the neglected kidney-brain axis // *J Am Soc Nephrol.* – 2013. – Vol. 24, No. 3. – P. 353–363.

13. Elias M.F., Elias P.K., Seliger S.L., Narsipur S.S., Dore G.A., Robbins M.A. Chronic kidney disease, creatinine, and cognitive functioning // *Nephrol Dial Transplant.* – 2009. – Vol. 24, No. 8. – P. 2446–2452